

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19135711>

XX АСРДА БОШЛАРИДАГИ МАРҒИЛОН ЗИЁЛИЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИ

Нодиржон Абдулахатов

тарих фанлари доктори, Фарғона вилояти
педагогик маҳорат маркази профессори.

АННОТАЦИЯ

ушбу мақолада Туркистон мухториятининг фаоллари марғилонлик Холмуҳаммад Охундий ва Хожа Марғилонийнинг маърифатпарвалик фаолияти тўғрисида сўз юритилади.

Калит сўзлар: маърифатпарвар, зиёли, босмахона, мактаб, қадрият, кўлёзма, маданият, маориф, жараён, манфаат.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о просветительской деятельности активистов Туркестанской автономии Халмухаммада Охунди и Ходжи Маргилани из Маргилана.

Ключевые слова: просвещенный, интеллигент, типография, школа, ценность, рукопись, культура, образование, процесс, интерес.

ABSTRACT

This article describes the educational activities of the activists of the Turkestan autonomy Khalmuhammad Okhundi and Khoja Margilani from Margilan.

Keywords: enlightened, intellectual, typography, school, value, manuscript, culture, education, process, interest.

XX асрдан бошлаб Фарб тарихчилари тарихга оид ҳукми беришга интилишдан воз кечишди. Чунки, муаллиф томонидан айтиладиган тарихий ҳукм масалага ёндашувда нейтраллик ва холисликка даъво қилишни шубҳа остига қўяди. Мазкур китобда Марғилон уламолари мероси ва фаолиятига баҳо беришдаги нейтраллик ва холисликни таъминлашга ҳаракат қилинди.

Тарихдан маълумки, Чор ҳукумати ва унинг намояндалари 1898 йилги Дукчи Эшон кўзғолонидан ниҳоят ваҳимага тушган. Шу боис у Туркистон ҳудудида яшовчи барча эшонларни, уламоларни тазйиққа олиш режасини

амалга оширди. Уламо ва эшонларни империянинг асосий энг хавфли душмани деб билди. Шу сабабли кўл остидаги барча мутахассисларни тўплаб, эшон ва уламоларнинг фаолиятини таъқиб этиш, чеклаш, халқдан ажратиб ташлаш ва уларни ўз миллатдошлари кўзига ёмон кўрсатиш, ёмон отлик қилишнинг истиқболли сиёсатини ишлаб чиқди.

Кейинчалик коммунистлар фирқаси ва шўро ҳукумати бу сиёсатдан унумли фойдаланди. Собиқ СССР давридаги мафкуравий тарғиботлар, кундалик маданий ва маориф ишлар халқнинг тасаввури, онгида руҳонийлар ҳақида шундай тасаввур ҳосил этган эдики, унга кўра бу сўзнинг ўзи жоҳиллик, зулм ва шафқатсизликнинг синоними сифатида ишлатилди, ўзлари эса ҳуддики яқсар ёруғлик ва тараққиёт кушандаси, фосиқ, баднафс, ахлоқсиз, юлғич, тили бошқаю дили бошқа, аъмоли бошқа, мунофиқ, қўйингки, жаҳондаги бир ёмон хислат-хусусиятларни ўзида жам қилган кишилар эди. Тарикат пирлари бўлмиш эшонлар ҳақидаги фикрлар, тасаввурлар ҳам айнан шундай эди. Шу сабабдан ўтган асрнинг 20-30-йилларнинг бошларидаёқ исломнинг сиёсий ёки ҳуқуқий мавқеи ҳақида сўз ҳам бўлиши мумкин эмас эди. Кўп сонли мусулмон олимлар отиб ташландилар, Сибирь ёки собиқ Иттифоқнинг бошқа минтақаларига сургун қилинди. Тирик қолганлари доимий таъқиб остига олинди ва улар ҳақида юқорида келтириб ўтилгандек мунтазам равишда тегишли органларга маълумотлар бериб турилган. Натижада билан бир вақтда уларнинг ёзиб қолдирган асарлари ҳам мафкуравий жиҳатдан ёт асарлар жумласига киритилган. Бу эса ўз навбатида токи мустақилликка қадар тадқиқотчилар томонидан Марғилон зиёлилари мероси ва уларнинг фаолиятини тадқиқ этишга имкон бермади.

XIX аср иккинчи ярмига келиб, Туркистон жамияти жуда катта сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий жараёнларни бошидан кечирди. Бу жараёнлар, аввало, Туркистоннинг, хусусан, Қўқон хонлигининг босиб олиниши ва Фарғона вилоятининг чор империяси таркибига киритилиши, янги сиёсий бошқарув тизимининг жорий этилиши, минтақа жамияти учун янги ҳисобланган капиталистик муносабатларнинг кириб келиши ва иқтисодий муносабатлардаги ўзгаришлар каби омиллар билан изоҳланади. Бу ҳудудда буюк давлатлар манфаатлари билан маданиятлар, қадриятлар ҳам бир-бирига юзма-юз келди. Кўп ҳолларда бу тўқнашувлар табиий, тадрижий бўлмай, ҳарбий куч ишлатиш орқали амалга оширилди [1;22].

Бундай ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий вазият, энг аввало, ўлкадаги аҳоли қатламларининг ҳолати, таркиби ва ҳаётига таъсир этмай қолмади. XIX аср иккинчи ярми XX асрнинг бошига келиб бутун Туркистон, шунингдек, Фарғона вилоятининг Қўқон, Фарғона, Андижон, Наманган ва Марғилон шаҳарларида

аҳолининг ижтимоий табақаланиш доираси кенгайиб борди. Бу, энг аввало, куйидаги омиллар билан боғлиқ эди:

- янги сиёсий бошқарув тизимининг ташкил топиши;
- кўчириб келтирилган рус аҳолиси ҳисобига аҳоли ижтимоий таркибининг кенгайиб бориши;
- ўлкада иқтисодий муносабатларнинг янги босқичга кўтарилиши ва трансформацияси;
- темир йўлларнинг қурилиши, фабрика- заводларнинг ишга туширилиши;
- таълим, маориф ва матбуот соҳасидаги туб ўзгаришлар, фан, маданият ва санъатнинг ривожланиб бориши шулар жумласидандир [2;22].

Марғилонда водийнинг бошқа шаҳарларидан фарқ қилиб, рус аҳолиси деярли йўқ бўлганлиги туфайли уезд маъмурияти шаҳар ободончилиги ва қурилишига умуман эътибор бермаган. Аммо азалдан савдо, ҳунармандчилик ва маданият маркази бўлиб келган, ушбу соҳаларда катта тарихий тажрибага эга бўлган Марғилон аҳолиси бу даврда ҳам ипакчилик, поллизчилик, боғдорчилик, кулолчилик, дўппидўзлик, мисгарлик каби ҳунарларини ва савдо-сотик ишларини фаол давом эттирган. Савдо соҳасида эса Марғилон шаҳри вилоят бўйича Қўқондан кейин иккинчи ўринда турарди [3]. Шу сабабдан Абдурахмон Фаҳмий:

Ки чун пайдо бўлуб, Хўқанди сони,

Қолиб бу, бўлди ул хонлар макони [4;533]

деб ёзган эди. Марғилон шаҳрида саноат объектлари ҳам водийнинг бошқа шаҳарларига нисбатан кам эди. Шаҳарда 4 та унча катта бўлмаган пахта тозалаш корхоналари, ипакчилик корхоналари ҳамда Россия-Хитой банки филиали фаолият олиб борган. Фарғона водийсидаги Қўқон, Андижон, Наманган шаҳарларидаги йирик савдо-саноат корхоналари эгаларининг асосий қисмини энг аввало Москва фирмалари вакиллари, улардан кейин эса маҳаллий яхудийлар ташкил этса, Марғилонда уларнинг кўпчилиги асосан маҳаллий аҳоли вакилларидан иборат эди[5;67].

Подшоҳликнинг тафтишчиси Ф. К. Гирс ўзининг ҳисоботида ёзишича, Янги Марғилондан 12 мил узоқликда жойлашган ва унга умумий алоқаси бўлмаган Эски Марғилон шаҳри ҳар йили 9000 минг рубл бериб, Янги Марғилон шаҳрининг камомадларини тўлаб борган. Бу эса ўз навбатида янги шаҳар аҳолисига нисбатан маҳаллий аҳолини сезиларли даражада норозиликни кучайтириб, икки шаҳар аҳолиси ўртасида муносабатларни зиддиятли тус олишига сабаб бўлган[6;112].

Мана шундай бир ҳолатда Марғилон аҳли ҳам худди Туркистоннинг бошқа қадимий маданият ўчоқлари каби асрлар давомида шаклланиб келган ўз миллий

қадриятларини йўқотмади, яъни “Туркистон ўлкасига кириб келган Европа маданияти ютуқлари таъсирида ўз маданиятини сақлаб қолиш ва ривожлантириш учун ҳаракат қилди. Бу ишни амалга оширишда миллий зиёлиларнинг роли жуда катта бўлди”[7;139].

Марғилон шаҳри Қаландархона даҳасида жойлашган Косагарон мадрасасининг мударриси Домла Охунжон уста Муҳаммадамин ўғли ўз даврини маърифатпарвар зиёлиларидан бири бўлиб, ҳатто Косагарон маҳалласида китоблар чоп этиш учун босмахона ҳам очмоқчи бўлади[8;62]. Бироқ унинг бу хайрли ҳаракатлари чор маъмурлари томонидан қаршиликка учрайди. Ўзбекистон Республикасининг Марказий Давлат архивида босмахона очиш тўғрисида ҳарбий губернаторга ёзган хати ҳам сақланиб қолган.

“Хурматли Марғинон уезд ҳокимиға

Эски Марғинон катта оқсоқолидан

рапўрт

1893 йилда 18 мартда 1967 нчи нўмерлу

Ёзилган буйруқлариға мувофиқ Қаландархона даҳасидаги Косагарон мадрасасининг мударриси домулло Охунжон уста Муҳаммадамин ўғли тўғрисида маҳалла куй одамлардан чиқариб сўраб билдум. Мазкур мулло кўб яхши инobatлик, эътиmodлик одам экан деб муҳр бостим”

“Фарғона замин музофотини улуғ мартабали ва ҳурматли ва фазилатли ваенний губернаторининг жаноблариға

арзнома

Мен минбаъдунда зикр бўлуб кўл кўйғучи Марғинон уездидаги Эски Марғинон шаҳридаги Қаландархона даҳасиға таълуқли Косагарон мадрасаси мударриси домулло Охунжон уста Муҳаммадамин ўғли бўлурман. Сар улуғ нишонға ушбунинг 1893 йилда 4 нчи февралда ёзуб ариза қиламанки, азбаройи нафақа аҳли аёлларимни кўпайтурмоғим учун ва ўрниға ўз нафақам учун ва ҳиссам сартия аҳлини китобларини кўпайтируб халқға нафъ еткизуб китоб арзон қилмоғим мақсадда китоб босмахона қилуб ўз уйумда китоб босуб, бозорда сотмоқни хоҳлаб ўзумға лозим қилиб турубман ва башрати сиз ҳурматли бу хусусда рухсатнома беруб ҳам ва зарбхонадан буни тегишли патта қоғаз қилуб берурға зарбияхонаға амр нома қилсангиз ва ул вақтда албатта закунда айтилган ақчани тобшурубсам, андин паттани кўлумға олсам. Керак ва ҳам ҳар қандай китобни босадургон бўлгонимда ва бу китобни исмизни ёзуб тарих масаласини ёзуб кўймоқ учун тегишли китоб дафтари берадурсангиз қиламан. Ва яна махий қолмасинким ва агарда мисли шундай босмасимдан илгарирокда мана бундай тариқа босам бўладурму деб улуғ даражали уезднўй ҳокимдан иршод олуб баъд босаман ва ўзумча ҳар қандай китобни ё ҳар

нечук хатни босурға ҳаддим йўқ бўлса керак. Ҳоким тўрадан беижозат бир ҳарф хатни босмайман ва агарда берухсат қилсам жазоға мустаҳиқ бўл-моқға ризо бўламан деб бу берадургон аризамни ростлиғи учун қўлум қўйдум”.[9].

Таъкид жоизки, ўша даврларда Охунжон уста Муҳаммадамин ўғли каби тараққийпарвар зиёлилар имкон Марғилон шаҳридаги санъатсевар аҳолини илм ва маърифатга бўлган катта қизиқиши қониқтириш мақсадида хусусий босмаҳоналар очишга уринганлар. XX аср бошларида шаҳарда маҳаллий аҳоли вакили бўлган Ҳожимуҳаммад Азимжон Марғилоний томонидан очилган хусусий босмаҳонада адабиёт, шеърят ва динга оид китоблар чоп этилган. Чунончи, босмаҳонада Фаридиддин Атторнинг “Мантиқ ут-тайр” асари, Ҳофиз Шейрозий-нинг шеърӣ тўплами, Ҳорун ар-Рашиднинг таъбирномалари, ўзбек миллий ашулалари учун миллий шеърлар мажмуаси чоп этилган[10;115]. Бундан ташқари Марғилонда 16 та маҳаллий китоб расталари мунтазам ишлаб турган[11;174]. Марғилонда XX асрнинг бошларига келиб маърифатпарварлар томонидан янги усулдаги мактаблар ҳам ташкил қилинган. Шундай мактаблардан бирида Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий ҳам дарс берган. У Марғилондаги муаллимлик фаолияти давомида “Усули савтия”да муаллимлик курсида ўқитган шогирдлари ҳақидаги маълумотларни ҳам келтириб ўтилган[12;309].

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий қўлида илм олган марғилонлик маърифатпарвар ёшлардан бири Холмуҳаммад Охундий (1892-1938) тўғрисида тарихчи олим Баҳром Ирзаев шундай ёзади: “Мактабдаги 120 чоғли ўқувчи ичида Холмуҳаммад алоҳида ажралиб турарди. Бу ҳақда “У фабрикада ишлаб немис тилини ҳам бинойидек ўзлаштиради. “Вақт”, “Юлдуз” журналларидан жадидчилик ҳаракати билан танишади. Устози Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий таъсирида ўзининг дастлабки шеърларини ёзиб газеталарга йўллайди.

Холмуҳаммад Охундий 1917 йили Туркистон Мухторияти ҳукуматини жон жаҳди билан қўллаб-қувватлади. У қонга ботирилгач, 1918 йил баҳорида Марғилонда сўл эсерлар партиясига, шу йилнинг ёзига келиб эса компартияга аъзо бўлади. Аввал Фарғона маориф бошқармасида ишлайди, сўнг Тошкентга келади. 1923 йил январь ойида Мунаввар қори Абдурашидхонов ташаббуси билан ташкил этилган “Нашри маориф” жамиятининг муассисларидан бири бўлади. 1920 - 1925 йиллар давомида Марғилон шаҳар вақф бўлимининг мудирини бўлади. 1923 йили ўзининг номидан 50 сўм, вақф ҳисобидан 1000 сўм тўплаб Германияда ўқиётган туркистонлик талабаларга йўллайди.

Холмуҳаммад Охундий “Нашри маориф” жамияти кўмагида Заҳриддин Аълам, Шоҳид Эсон афанди, Абдулла Мусобеков каби кўплаб инсонларнинг бошини бир жойга тўплаб, “Ҳақиқат” журналинини чоп этади. Охундий муҳаррирлик қилган мазкур журналдаги мақолалар, айниқса, унинг “Хотин-

қизларимизни ўқитишимиз керак” мақоласи ҳали-ҳамон аҳамиятини йўқотган эмас”[13;147].

Ҳамза Ҳакимзоданинг яна бир шогирди Иброҳимхўжа Муҳаммадшоҳхўжа ўғли (1894-1937) ҳам “Хожа” тахаллусида ижод қилиш баробарида Фарғона водийсида шахсий кутубхона ташкил этган. Иброҳимхўжанинг шахсий кутубхонасида Алишер Навоийнинг нодир қўлёзма асарлари сақланган[14;160]. Жумладан, машҳур бошқирд шарқшуноси Заки Валидий Тўғон (1890-1970) 1915 йилда Петроградда чоп этилган “Фарғона вилоятидаги шарқ қўлёзмалари” номли мақоласида ҳам бу ҳақда маълумот бериб ўтади[15;319].

Иброҳимхўжа халқнинг саводхонлигини оширишда ўша йилларда чоп этилган янги дарсликларнинг афзаллигини, янгича усулда ўқитиладиган мактабларни ташкил этилишини қизгин қўллаб-қувватлаган ва мактабларни оталиққа олган. Марғилонлик журналистлар Ўктам Эшонбобоев ва Мутал Қодир қаламига мансуб “Сизни йўқлар замон келди” номли рисолада Марғилон шахрининг Кудингар маҳалласидаги “Аҳмадия” дея номланган янги усул мактабини очишда Иброҳимхўжанинг бош-қош бўлганлиги таъкидланади[16;23].

Ўтган асрнинг 20-йилларида юз берган очарчилик даврида Иброҳимхўжанинг ибратли фаолияти билан боғлиқ эсдаликлар халқнинг хотирасида муҳрланиб қолган. Маълумотларга кўра айнан унинг иштирокида олиб борилган тадбирлар туфайли юзлаб инсонлар ҳаёти сақлаб қолинган. Иброҳимхўжа ва унинг маслакдошлари томонидан Иброҳимхўжанинг отаси Муҳаммадшоҳхўжа (1862-1913) дан мерос қолган пахта заводи ҳудудида очларга бир кунда уч маҳалдан егулик тарқатиб турилган. Бу ҳақда “Улуғ Туркистон” газетасининг 1918 йилнинг 8 июн сонидан чоп этилган қуйидаги хабарда ҳам таъкидлаб ўтилган: “Эркак, хотун, болаларни Қаландархона даҳасидаги Муҳаммадшоҳ хўжанинг пахта заводида ўрнашдилар. Ҳозиринда оларга ҳар уч кун мартаба таом берилуб, янги либослар киюндируб, бир хотун дўхтир қарамоғинда ҳифзи сихҳатка мувофиқ тарбия этилмакда. Ишларининг баъзи бир камчиликли тарафларида йўқ тугил. Шулайда оз фурсатда тузалув кетувида умид этиладур”[17;102].

Хулоса қилиб айтганда, Марғилон зиёлилари бутун Туркистонда бўлгани каби Чор Россияси ва даҳрийлик сиёсатида қурилган шўролар ҳукуматини давлат тепасига келган **ижтимоий-сиёсий, маънавий-ахлоқий парокандалик ҳукм сурган** тарихий ўзгаришлар даврини бошларидан кечирдилар. Шундай бўлса-да, мавжуд парокандаликлар Марғилон зиёлиларининг маърифатпарварлик фаолиятини тўхтатиб қола олмади. Улар умрларини охирига қадар миллий ўзликни сақлаш ва миллат хизматида бағишлаб, зиммаларидаги улкан масъулиятни мукаммал адо этишга интилиб келдилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Исабоева Г. XIX асрда Қўқон хонлигида маданий ҳаёт. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Т., 2010.
2. Нормуродова Г. Самарқанд вилояти аҳолиси ижтимоий қатламлари ва уларнинг жамиятдаги ўрни (XIX аср иккинчи ярми - XX аср бошлари) // “Ўзбекистон тарихи”. –Т., 2010. №2.
3. ЎзР МДА Ф. И-1, 1-рўйхат, 188-йиғма жилд.
4. Абдурахмон Фаҳмий. Девон. 534-535 варақ. Ушбу қўлёзма ҳозирда Фаҳмийнинг набираси Тошкент шаҳри Сергели тумани “Маданият” маҳалласида истиқомат қилаётган 1942 йилда туғилган Аҳмаджон Абдурахмонов хонадонида сақланмоқда.
5. Статистический обзор Ферганской области за 1905 год. г.Скобелев, 1908.
6. Отчет о состоянии Туркестанского края, составленный сенатором тайным советником Гирсом, командированным для ревизий края по высочайшему повелению. В двух частях, ч. 1, Администрация. Управление краем; ч. 2, Суд. Финансы, СПб, 1888.
7. Исмоилова Ж. XIX асрнинг иккинчи ярми XX аср бошларида Тошкентнинг «Янги шаҳар» қисми тарихи. – Т. "Fan va texnologiya" нашриёти, 2004.
8. Абдулахатов Н. Хожа Марғилоний. – Т.: ABU MATBUOT-KONSALT, 2017.
9. ЎзР МДА, И-19-ф. Фарғона вилоят бошқармаси. 1-р, 13282-иш. 4-5 варақ.
10. Зияева Д.Х. Мустамлака ва Совет даврида Марғилон шаҳри // Марғилон шаҳрининг жаҳон цивилизацияси тарихидаги ўрни. Марғилон шаҳрининг 2000 йиллик юбилейига бағишланган халқаро илмий конференция материаллари. Тошкент-Марғилон Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан” нашриёти, 2007.
11. Статистический обзор Ферганской области за 1910 год; г. Скобелев, 1912.
12. Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий архивининг каталоги. Биринчи том. – Т.: Фан, 1990.
13. Ирзаев Б. Қўқон тарихидан лавҳалар. –Т: Akademnashr, 2020.
14. Абдулахатов Н. Хожа Марғиноний кутубхонасида темурийлар даврига доир қўлёзмалар // “Амир Темур - буюк давлат арбоби” мавзусидаги Республика илмий – амалий конференция материаллари. – Ф.: “Фарғона”, 2016.
15. Валидов З. А. Восточные рукописи в Ферганской области // Записки Восточного отделения императорского русского археологического общества. Том двадцать второй 1913-1914. Петроградъ. 1915.
16. Ўқтам Эшонбобо., Мутал Қодир. Сизни йўқлар замон келди. – Ф.: Фарғона, 2007.
17. Туркистонда очарчилик, қаҳатчилик, ют / Тўплаб, нашрга тайёрловчи Хондамир Қодирий. – Т.: Янги аср авлоди, 2021.